

TÍTULO: FILME POLIMÉRICO À BASE DE EXTRATO DE TERMINALIA FAGIFOLIA: EFEITO ANTIBACTERIANO CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS COM ENVOLVIMENTO EM DISBIOSE ORAL.

DOI: 10.5281/zenodo.17755169

AUTORES: DIEGO ALVES DE OLIVEIRA, DÉBORAH DA COSTA SOUSA CARVALHO, NATHANAEL DOS SANTOS ALVES, DURCILENE ALVES DA SILVA, ALYNE RODRIGUES DE ARAÚJO NOBRE.

INTRODUÇÃO: A ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE (EAR) É UMA CONDIÇÃO INFLAMATÓRIA CRÔNICA DA MUCOSA ORAL, CARACTERIZADA POR ÚLCERAS DOLOROSAS, AFETANDO SIGNIFICATIVAMENTE A QUALIDADE DE VIDA E FUNÇÃO ORAL. A ETIOLOGIA DA EAR É MULTIFATORIAL, ENVOLVENDO ALTERAÇÕES IMUNOLÓGICAS, FATORES AMBIENTAIS E, CRESCENTE ATENÇÃO TEM SIDO DADA À PARTICIPAÇÃO DA MICROBIOTA ORAL NA PERPETUAÇÃO DO QUADRO. MICRORGANISMOS COMO STAPHYLOCOCCUS E STREPTOCOCCUS SPP. PODEM IMPLICAR NA DESREGULAÇÃO DA MICROBIOTA, FAVORECENDO APARECIMENTO E PERSISTÊNCIA DAS LESÕES. OS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS, EMBORA PROMOVAM ALÍVIO SINTOMÁTICO, APRESENTAM ALTA TAXA DE RECIDIVA E PODEM CAUSAR EFEITOS ADVERSOS PELO USO PROLONGADO DE CORTICÓIDES. NESSE CONTEXTO, FILMES MUCOADESIVOS INCORPORADOS COM PRODUTOS NATURAIS OFERECEM VANTAGENS COMO APLICAÇÃO LOCALIZADA E BIOCOMPATIBILIDADE. O EXTRATO ETANÓLICO DE TERMINALIA FAGIFOLIA, PLANTA DO CERRADO BRASILEIRO TRADICIONALMENTE USADA CONTRA AFTAS, SURGE COMO CANDIDATO PROPÍCIO QUANDO INCORPORADO AOS FILMES POR SUA PROMISSORA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. **OBJETIVO:** AVALIAR A ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE FILME POLIMÉRICO RETICULADO CONTENDO EXTRATO ETANÓLICO DE T. FAGIFOLIA CONTRA BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS. **MÉTODOS:** O ENSAIO POR DIFUSÃO EM DISCO SEGUIU O PROTOCOLO CLSI M100, UTILIZANDO CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS ATCC 12228, STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 70D, STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538, STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 43300 E STREPTOCOCCUS MUTANS ATCC 25175. DISCOS DE 8MM CONTENDO O FILME TESTE E CONTROLE FORAM APLICADOS SOBRE O ÁGAR E A INCUBAÇÃO ASSEGUROU CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS E TEMPERATURA NECESSÁRIAS PARA AS ESPÉCIES TESTADAS. AS ZONAS DE INIBIÇÃO FORAM AVALIADAS EM FUNDO PRETO ILUMINADO. **RESULTADOS:** APÓS INCUBAÇÃO, AS PLACAS CONTROLE NÃO IMPEDIRAM CRESCIMENTO BACTERIANO, CONFIRMANDO QUE O FILME CONTROLE NÃO APRESENTA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA. PARALELAMENTE, O FILME COM EXTRATO INIBIU O CRESCIMENTO DAS CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS TESTADAS, COM ZONAS DE INIBIÇÃO DE ± 13 MM, PORÉM, NÃO FOI OBSERVADA FORMAÇÃO DE HALO DE INIBIÇÃO PARA STREPTOCOCCUS MUTANS.

CONCLUSÃO: O FILME POLIMÉRICO CONTENDO EXTRATO ETANÓLICO DE T. FAGIFOLIA APRESENTA ATIVIDADE CONTRA ESPÉCIES DE STAPHYLOCOCCUS, CONFIGURANDO-SE COMO ALTERNATIVA PROMISSORA PARA APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS ORAIS.

PALAVRAS-CHAVE: ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE; FILME MUCOADESIVO; ATIVIDADE ANTIBACTERIANA.